

A FÍSICA NO BALLET CLÁSSICO: UMA LEITURA MECÂNICA DO MOVIMENTO

Ana Paula da Silva^{1a}; Ariadne de Andrade Costa^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Física / Graduação

Este trabalho propõe a análise da relação entre os movimentos do ballet clássico e os princípios da mecânica clássica, com o propósito de compreender de que maneira a Física pode contribuir para o aperfeiçoamento técnico e expressivo dos bailarinos. A pesquisa surge da aproximação entre ciência e arte, propondo uma leitura que valoriza a dança em sua dimensão estética e, ao mesmo tempo, revela sua estrutura biomecânica. O objetivo principal é traduzir os gestos técnicos da dança em conceitos físicos, identificando forças, torques, centro de massa, energia e momento angular, de modo a oferecer subsídios pedagógicos tanto para bailarinos quanto para professores. A metodologia utilizada é qualitativa e interpretativa, fundamentada na análise de imagens e vídeos de movimentos característicos, como o grand jeté, a pirouette e o arabesque. Esses registros serão tratados como quadros biomecânicos, a partir dos quais se aplicarão as equações fundamentais da mecânica, acompanhadas de representações gráficas com vetores e esquemas de forças. As imagens aqui apresentadas foram produzidas com recursos do Canva, utilizando elementos de licença aberta e adaptados especificamente para este estudo, enquanto os vídeos foram selecionados de acervos de domínio público, sem a necessidade de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa. Como resultados esperados, o estudo busca favorecer a consciência corporal do bailarino, ampliar a compreensão sobre a física presente nos movimentos e contribuir para a prevenção de lesões, além de apoiar professores de dança com fundamentos técnicos que auxiliem no ensino. Conclui-se que a integração entre ciência e arte oferece novas possibilidades de diálogo interdisciplinar, aproximando o ensino da Física da realidade concreta do corpo em movimento e fortalecendo o processo de formação artística e acadêmica.

Palavras-chave: Ballet clássico; Biomecânica; Ensino de física; Mecânica clássica; Movimentos corporais.

a: dasilvaanapaula093@gmail.com

b: ariadne.costa@ufj.edu.br